

POTENSI AMPAS TAHU TERHADAP PRODUKSI MAGGOT (*Hermetia illucens*) SEBAGAI SUMBER PROTEIN PAKAN IKAN

Ricca Reviana (1910422016) - Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Ikan merupakan salah satu hewan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia karena memiliki potensi keuntungan yang menjanjikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan bahan pangan dan gizi yang lebih baik, permintaan ikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan budidaya ikan di Indonesia cukup pesat, dapat dilihat dari persentase kenaikan rata-rata luas lahan per tahun 2006-2007, yaitu sekitar 40% pada perikanan jaring apung, 19% perikanan laut, dan 5% perikanan tambak (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 2008). Dalam kegiatan budidaya ikan, pakan memiliki peranan penting dalam peningkatan produksi. Pada budidaya intensif, kultivan bergantung pada pakan buatan yang disuplai oleh pembudidaya. Salah satu faktor utama terpuruknya usaha budidaya ikan adalah melambungnya harga pakan buatan. Pentingnya pakan ikan sebagai salah satu komponen produksi yang mencapai 60-70% dari total biaya produksi menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha budidaya ikan. Pakan yang diberikan harus berkualitas tinggi, bergizi dan memenuhi syarat untuk dikonsumsi kultivan yang dibudidayakan, serta tersedia secara terus-menerus sehingga tidak mengganggu proses produksi dan dapat memberikan pertumbuhan yang optimal. Untuk menekan biaya pakan, maka dilakukan riset yang bertujuan untuk mencari pakan alternatif, dan pakan alternatif tersebut diutamakan mudah untuk diproduksi, harganya terjangkau, sifatnya berkelanjutan dan ramah lingkungan (Putri *et al.*, 2012). Salah satu pakan alternatif yang dapat digunakan adalah pakan alami maggot.

Maggot atau larva dari lalat *black soldier fly* (*Hermetia illucens*) merupakan salah satu alternatif pakan yang memenuhi persyaratan sebagai sumber protein. Bahan makanan yang mengandung protein kasar lebih dari 19% digolongkan sebagai bahan makanan sumber protein (Nangoy *et al.*, 2017). Manggot merupakan salah satu jenis pakan alami yang memiliki protein tinggi. Manggot mengandung 41-42% protein kasar, 31-35% ekstrak eter, 14-15% abu, 4,8-5,1% kalsium, dan 0.6-0.63% fosfor dalam bentuk kering (Fauzi & Sari, 2018). Maggot merupakan organisme pemusuk karena kebiasaannya mengkonsumsi bahan-bahan organik. Larva lalat *black soldier fly* dapat digunakan untuk mengkonversi limbah seperti limbah industri pertanian, peternakan, ataupun kotoran manusia (Supriyatna & Putra, 2017). Untuk membudidayakan pakan alami ini selain relatif mudah, biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar. Selain itu juga pakan alami maggot ini dapat digunakan sebagai bahan baku pakan karena tidak berbahaya bagi ikan, tersedia sepanjang waktu, mengandung nutrisi sesuai dengan kebutuhan ikan, dan bahan tersebut tidak berkompetisi dengan kebutuhan manusia (Silmina *et al.*, 2010). Kandungan protein yang dimiliki oleh maggot berkisar antara 41-42% disamping memiliki kandungan protein yang cukup tinggi

maggot juga memiliki efek yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan (Yulianti & Mutia, 2018).

Salah satu limbah yang dapat dikonversi oleh larva lalat black soldier adalah limbah industri tahu dimana ampas tahu merupakan limbah dari industri pengolahan tahu yang selama ini nyaris tidak termanfaatkan kecuali sebagai pakan ternak atau dibuang begitu saja. Ini merupakan salah satu strategi kebijakan masa depan yang sangat diharapkan dengan memanfaatkan limbah agroindustri pertanian sebagai pakan ternak yang mampu meningkatkan kualitas produk dengan tingkat pencemaran lingkungan seminimal mungkin (Bidura, 2007). Ampas tahu merupakan limbah pembuatan tahu, masih mengandung protein dengan asam amino lysin dan metionin, serta kalsium yang cukup tinggi (Mahfudz, 2006). Ampas tahu segar biasanya dihargai Rp3000/kg dan pada penyimpanan suhu kamar lebih dari 24 jam menyebabkan perubahan warna menjadi kuning kecoklatan dan bau busuk yang sangat menyengat. Masyarakat kita umumnya ampas tahu tersebut digunakan sebagai pakan ternak dan sebagian dipakai sebagai bahan dasar pembuatan tempe gembus (Fridata *et al.*, 2014).

Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk membantu pelaku usaha budidaya ikan untuk menyikapi dan mengambil langkah agar tidak selalu bergantung kepada pakan pabrik (pelet) dan sebagai landasan untuk pemerintah mengurangi tingginya impor tepung ikan. Kegiatan budidaya maggot ini dilakukan dengan membuat media tumbuh maggot. Media terdiri dari bahan-bahan seperti ampas tahu dan bahan tambahan lainnya seperti kotoran ayam, dedak padi, dan penambahan bahan lainnya dengan komposisi yang berbeda-beda. Media dicampurkan dengan satu liter air, dan air ditambahkan secara perlahan agar media tidak terlalu basah. Setelah itu, media yang telah siap diletakkan sebagai media agar black soldier bertelur pada media tersebut dan dilakukanlah pengamatan terhadap maggot dengan total produksi yang lebih banyak di masing media dengan komposisi yang berbeda. Hipotesis yang ada, bahwa setelah dilakukan pengamatan maka diperoleh hasil total produksi maggot untuk masing-masing perlakuan memiliki nilai yang berbeda-beda yaitu yang tertinggi dengan komposisi di mana media tersebut lebih banyak mengandung ampas tahu.

Hipotesis ini didukung dengan pernyataan bahwa nutrisi yang mencukupi dalam media kultur dapat menyebabkan terjadinya peningkatan total produksi maggot dengan cepat. Dalam siklus daur hidupnya maggot membutuhkan banyak protein, lemak dan karbohidrat pada saat usia 0-14 hari. Usia 0-7 hari pada umumnya maggot hanya membutuhkan sekitar 1kg media saja tetapi ketika memamsuki usia 8-14 hari maggot membutuhkan media 2kg / hari untuk pertumbuhannya. Dan hal ini dipenuhi oleh ampas tahu yang memenuhi nutrisi media sehingga berpengaruh secara nyata terhadap produksi maggot yang dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Bidura, I.G.N.G. 2007. *Aplikasi Produk Bioteknologi Pakan Ternak*. UPT Penerbit Univeristas Udayana, Denpasar.
- Fauzi, R.U.A. & Sari, E.R.N. 2018. *Analisis Usaha Budidaya Maggot sebagai Alternatif Pakan Lele*. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*. 7(1):39-46.
- Fridata, I.G., Pranata, F.S., Purwijatiningsih, L.M.E. 2014. *Kualitas Biskuit Keras dengan Kombinasi Tepung Ampas Tahu dan Bekatul Beras Merah*. *Jurnal Teknobiologi*. 1-16.
- Mahfudz, L.D. 2006. *Ampas tahu Fermentasi sebagai Bahan Pakan Ayam Pedaging*. *Caraka Tani, Jurnal ilmu-ilmu Pertanian Vol 21 (1):39-45*.
- Nangoy, M.M., Montong, M.E.R., Utiah, W., & Regar, M.N. 2017. *Pemanfaatan Tepung Manure Hasil Degradasi Larva Lalat Hitam (*Hermetia illucens* L) terhadap Performans Ayam Kampung Fase Layer*. *Jurnal Zootek*. 37(2):370- 377.
- Putri, D.R., Agustono, & Subekti, S. 2012. *Kandungan Bahan Kering, Serat Kasar dan Protein Kasar pada daun Lamtoro (*Leucaena glauca*) yang Difermentasi dengan Probiotik sebagai Bahan Pakan Ikan*. *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan*. 4(2):161-167.
- Silmina, D., Endriani, G., & Putri, M. 2010. *Efektifitas Berbagai Media Budidaya terhadap Pertumbuhan Maggot *Hermetia illucens**. Bogor: Institut Pertanian Bogor Press.
- Supriyatna, A. & Putra, R.E. 2017. *Estimasi Pertumbuhan Larva Lalat Black Soldier (*Hermetia illucens*) dan Penggunaan Pakan Jerami Padi yang Difermentasi dengan Jamur *P. chrysosporium**. *Jurnal Biodjati*. 2(2):159-166.
- Wibisono, M.A., Hastuti, S., & Herawati, V.E. 2016. *Produksi *Daphnia* sp. yang Dibudidayakan dengan Kombinasi Ampas Tahu dan Berbagai Kotoran Hewan dalam Pupuk Berbasis Roti Afkir yang Difermentasi*. *Journal of Aquaculture Management and Technology*. 6(3):187-196.
- Yulianti & Mutia, A.K. 2018. *Analisis Kadar Protein Dan Tingkat Kesukaan Nugget Ikan Gabus Dengan Penambahan Tepung Wortel*. *Gorontalo Agriculture Technology Journal*. 1(1):37-42